

Misbruik van voorwetenschap

De rol van de Amsterdamse effectenbeurs en de Stichting Toezicht Effectenverkeer in de bestrijding daarvan

H.W. te Beest en Mr. D.H. Cross

THEMA

1 Inleiding¹

In juli 1994 verschenen onder meer de volgende koppen in de kranten:

- Onderzoek naar voorkennis bij aftreden minister. [HtB/DC: Zuidafrikaanse minister van Financiën]; de Volkskrant van 8 juli 1994;
- Onderzoek naar voorkennis. Grote fraude op beurs van Frankfurt; NRC Handelsblad van 26 juli 1994;
- Brits politicus niet vervolgd na handel met voorkennis; NRC Handelsblad van 29 juli 1994.

In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 'strafbaarstelling van misbruik van voorwetenschap' wordt gesteld: 'Een goede organisatie van de Nederlandse kapitaalmarkt is van groot belang voor het functioneren van de economie en voor het aanzien van deze markt in de financiële wereld buiten onze grenzen. Vertrouwen van de beleggers in de effectenhandel is hiertoe van groot gewicht.'

Misbruik van voorwetenschap is in Nederland in 1989 strafbaar gesteld (artikel 336a WvS, thans artikel 31a Wet toezicht effectenverkeer (Wte)). In het hiernavolgende zal worden uiteengezet wat onder voorwetenschap en misbruik van voorwetenschap moet worden verstaan en welke voorschriften er bestaan ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap. Vervolgens zal worden ingegaan op zowel de rol van de Amsterdamse Effectenbeurs (Vereniging voor de Effectenhandel) als die van de Stichting Toezicht Effectenverkeer, meer in het bijzonder die van het Controlebureau, bij de voorkoming en opsporing van misbruik van voorwetenschap.

2 Voorwetenschap; misbruik van voorwetenschap

Eén van de pijlers van de handel op een effectenbeurs is de gelijkheid van informatieverschaffing aan het beleggend publiek. Zowel qua inhoud als qua tijdstip van informatieverschaffing dient een ieder in een gelijke positie te verkeren. Een onderneming of instelling die notering ter beurze wenst, dient met de Vereniging voor de Effectenhandel ('Vereniging') een noteringsovereenkomst te sluiten, op grond waarvan de te noteren onderneming of instelling ('uitgevende instelling') zich o.a. verplicht de bepalingen van het zgn. Fondsenreglement te zullen naleven. Het Fondsenreglement bevat voorschriften waaraan moet worden voldaan om notering te krijgen (met name de verplichting tot publikatie van een prospectus) en verplichtingen die gelden als eenmaal notering is verkregen. Het Fondsenreglement bevat sedert 1983 een groot aantal bepalingen.

H.W. te Beest RE RA studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie, Administratief/Economische Studierichting en post doctoraal Accountancy aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 augustus 1989 is hij Hoofd Controlebureau van de Vereniging voor de Effectenhandel. Tevens is hij als extern deskundige leer van de Accountantscontrole zowel verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als aan de Rijksuniversiteit Limburg en is hij docent/examinator Administratieve Organisatie bij het NIVRA.

Mr. D.H. Cross is sedert 1980 werkzaam voor de Vereniging voor de Effectenhandel, vanaf 1 september 1993 binnen het Controlebureau. Sedert 1991 is hij tevens secretaris van de Klachtencommissie Effectenbedrijf.

gen afkomstig uit een drietal EG-richtlijnen betreffende notering ter beurze. In dit verband is relevant de bepaling, die wellicht als belangrijkste in het Fondsenreglement kan worden aangemerkt, dat een uitgevende instelling zgn. koersgevoelige informatie terstond openbaar moet maken. Deze bepaling (artikel 28, letter h) luidt: 'De uitgevende instelling waarvan de aandelen, of certificaten hiervan, zijn toegelaten, is verplicht terstond een publikatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan.' (N.B. een soortgelijke verplichting geldt ten aanzien van obligaties en andere soorten effecten).

Voorwetenschap is derhalve wetenschap van koersgevoelige informatie, dat wil zeggen niet openbaar gemaakte informatie die bij openbaarmaking, naar verwachting, een aanmerkelijke invloed op de koers zal hebben.

De wettelijke definitie van voorwetenschap is 'bekendheid met een bijzonderheid omtrent de rechtspersoon, vennootschap of instelling, waarop de effecten betrekking hebben of omtrent de handel in effecten waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten, invloed zal hebben op de koers van de effecten.'

Daarnaast bevat de wettelijke definitie een tweede element, dat eruit bestaat dat 'degene die de bijzonderheid kent, weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij niet openbaar is en dat zij niet zonder schending van een geheim buiten de kring van geheimhoudingsplichtigen kan komen of is gekomen.'

Het blijkt dat er verschillen zijn tussen de definitie in het Fondsenreglement en de wettelijke omschrijving. Zo ontbreekt in de wet het woord 'aanmerkelijke' (invloed), terwijl de beursregel de geheimhoudingsclausule niet kent. De wettelijke definitie heeft niet alleen betrekking op informatie betreffende de uitgever van effecten, maar ook op informatie betreffende de handel in deze effecten, hetgeen een voor de praktijk belangrijke toevoeging is. Voorbeelden van dit laatste zijn bijvoorbeeld het zogenaamde 'front-running' (dit houdt ondermeer in, dat na ontvangst van een (grote) order eerst de ontvanger van de order voor zich, of ten behoeve van een derde, een transactie in hetzelfde fonds verricht en eerst daarna de ontvanger order wordt uitgevoerd) en het 'meelopen' (dit

houdt in, dat de ontvanger van een (grote) order een transactie in dat fonds voor zichzelf of voor een derden verricht, tegelijkertijd met de uitvoering van de order).

Het verschil in terminologie is te verklaren uit het feit dat de huidige tekst van het Fondsenreglement uit 1983 dateert (N.B. ook daarvoor bestond deze bepaling, zij het dat deze in 1983 is uitgebreid met een toevoeging ontleend aan de zgn. noteringsrichtlijn 79/279/EEG), terwijl de wet in 1989 in werking is getreden. Niettemin mag worden verwacht dat beide definities in de toekomst meer op elkaar zullen worden afgestemd.

Misbruik van voorwetenschap is het verrichten van transacties in effecten op een moment waarop kennis wordt gedragen van voorwetenschap of koersgevoelige informatie. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de in Nederland bestaande regelgeving ter bestrijding van misbruik van voorwetenschap. Eerst zal in het kort worden stilgestaan bij de situatie in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

De Verenigde Staten kennen naast niet-wettelijke voorschriften (beursregels) reeds vanaf de inwerkingtreding van de Securities Exchange Act in 1934 wettelijke voorschriften ter bestrijding van misbruik voorwetenschap. Met name op het gebied van de bestrijding misbruik voorwetenschap zijn er in de tachtiger jaren nieuwe middelen toegevoegd aan het reeds bestaande uitgebreide arsenaal van middelen. Gedoeld wordt hier op de 'Insider Trading Sanction Act 1983', die in 1984 van kracht is geworden. De Securities and Exchange Committee, hierna te noemen SEC, een speciaal overheidslichaam dat sedert 1934 belast is met het toezicht op de Amerikaanse effectenhandel, heeft als gevolg van deze Act een uitbreiding van haar bevoegdheden ondergaan. De SEC kan zelfstandig een gerechtelijke procedure aanvragen en een boete eisen, welke afgedragen dient te worden aan de overheid en waarvan de hoogte is gekoppeld aan de gemaakte winst.

In het Verenigd Koninkrijk zijn de ontwikkelingen op het vlak van de bestrijding van misbruik voorwetenschap enige tijd later ingezet. In 1948 zijn er wettelijke voorschriften vastgelegd in de Companies Act 1948, welke verplichten tot publikatie van het aandelenbezit van bepaalde

'insiders' en van de door hen verrichte transacties in aandelen van de betrokken vennootschappen, waarvan zij deel uitmaken. In 1980 zijn door de invoering van de gelijknamige Companies Act de genoemde wettelijke voorschriften verscherpt en wordt misbruik van voorwetenschap (onder bepaalde voorwaarden) strafbaar gesteld. Recent is door de inwerkingtreding van de Criminal Justice Act 1993 nieuwe wetgeving betreffende 'insider dealing' geïntroduceerd. Hierdoor is de Company Securities (Insider Dealing) Act 1985 komen te vervallen. Het Ministerie van Handel en Industrie belast overheidsambtenaren, in de meeste gevallen ambtenaren behorende tot de Serious Fraud Office, met het (gerechtelijk) onderzoek van gevallen van misbruik voorwetenschap, daarbij steunend op signalen en gegevens van de Self Regulating Organisations (o.a. de Securities and Futures Association). De Securities and Investment Board (SIB), is qua functie te vergelijken met de Amerikaanse SEC, doch vervult in tegenstelling tot de SEC slechts 'a general and ongoing responsibility to oversee and monitor the SRO's'.

Dat Nederland niet achteraan loopt in de ontwikkelingen moge blijken uit het feit dat eerst op 1 augustus 1994 in de BRD een strafrechtelijk verbod op misbruik van voorwetenschap in werking is getreden.

Effectenbeurzen besteden in het algemeen veel aandacht aan de bestrijding van misbruik van voorwetenschap door het hanteren van regels ter zake van de publikatie van koersgevoelige informatie en, in het geval vermoeden bestaat van misbruik van voorwetenschap, de opsporing daarvan alsmede – voorzover mogelijk – bestrafing van de overtreders (zie hierna).

3 Regelgeving

In het voorgaande is reeds aandacht besteed aan het voorschrift dat een uitgevende instelling koersgevoelige informatie terstond moet publiceren. De Commissaris voor de Notering van de Amsterdamse Effectenbeurs is belast met het dagelijks toezicht op de handel ter beurse. In het geval hij vermoedt dat er wordt gehandeld met ongelijkheid van informatie heeft hij de bevoegdheid een handelsmaatregel te nemen. Deze bestaat eruit dat het de beursleden verboden is gedurende een bepaalde tijd in het desbetreffende fonds te

handelen of dat gedane noteringen worden 'doorgehaald'. Ook heeft hij de bevoegdheid de handel korte tijd te onderbreken teneinde een ieder in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van gepubliceerde informatie. In het eerstgenoemde geval, met name bij doorhalingen, zal een onderzoek van het Controlebureau, verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de regels, worden ingesteld (zie hierna).

Het moge duidelijk zijn dat de periode na optreden van de gebeurtenis, waarin de Commissaris voor de Notering deze handelsmaatregelen kan nemen, relatief kort is.

Met ingang van 1 januari 1987 heeft de Vereniging een aantal regelingen ingevoerd ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap. Deze regelingen hebben betrekking op de leden van de beurs, de uitgevende instellingen, de medewerkers van de Vereniging en financieel journalisten die toegang tot de beursvloer wensen.

De regeling die geldt voor de leden heeft betrekking op handelen wanneer kennis wordt gedragen van koersgevoelige informatie, ongeacht om welke effecten het gaat. Daarnaast geldt voor de leden de verplichting passende maatregelen te nemen met het oog op de gescheiden behandeling van vertrouwelijke koersgevoelige informatie tussen het krediet-, emissie- en effectenbemiddelingsbedrijf (de zgn. 'Chinese Walls'). Ook wordt gewezen op de 'minimum regeling privé-effectentransacties voor directieleden en medewerkers van bedrijfleden' van 12 januari 1994.

De regeling die geldt voor de uitgevende instellingen staat bekend onder de naam 'Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap' (Modelcode). Op grond van deze regeling dient een uitgevende instelling bepaalde verboden en beperkingen op te leggen aan de aan haar verbonden functionarissen bij het handelen in effecten uitgegeven door de eigen instelling. Naast een algemeen verbod te handelen wanneer kennis wordt gedragen van koersgevoelige informatie, is het verboden transacties te verrichten in zgn. verboden perioden, bijvoorbeeld twee maanden vóór het verschijnen van de jaarcijfers. Het verrichten van tegengestelde transacties (koop/verkoop) binnen 6 maanden is eveneens niet toegestaan. Transacties moeten worden geregistreerd in het door de zgn. 'centrale functionaris' bij te houden register. Als centrale functionaris

fungeert doorgaans een functionaris binnen de onderneming (bijvoorbeeld de secretaris van de vennootschap of de interne accountant). Ook komt het voor dat de externe accountant als centrale functionaris optreedt. Onderzoeken naar naleving van de Modelcode worden verricht door het Controlebureau van de Vereniging (zie hierna).

De wettelijke bepaling waarmee misbruik van voorwetenschap strafbaar is gesteld, artikel 336a Wetboek van Strafrecht, is op 16 februari 1989 in werking getreden. In 1992 is de bepaling overgebracht naar de Wet toezicht effectenverkeer, de met ingang van 15 juni 1992 in werking getreden wet waarin het toezicht op de effectenhandel in Nederland is geregeld. Ter gelegenheid van deze overbrenging zijn enkele kleine aanpassingen in de wettelijke tekst aangebracht, als gevolg van de EG-richtlijn 89/592 van 13 november 1989 (tot coördinatie van de voorschriften inzake transacties van ingewijden). Als gevolg van deze overbrenging is misbruik van voorwetenschap een economisch delict geworden, hetgeen bepaalde gevolgen heeft voor de met de opsporing belaste instantie, de Economische Controledienst (zie hierna).

In dit verband wordt gewezen op het verschijnsel koersmanipulatie, dat gelijkenissen vertoont met misbruik van voorwetenschap doch evenwel daarvan moet worden onderscheiden. In de zgn. HCS-zaak was sprake van koersmanipulatie en een vermoeden van misbruik van voorwetenschap.

Koersmanipulatie wordt in de Wet (artikel 334 WvS) omschreven als het met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door het verspreiden van een leugenachtig bericht de prijs van koopwaren, fondsen of geldswaardig papier doen stijgen of dalen. Manipulatie van koersen is derhalve verboden zij het dat door het element 'verspreiding van een leugenachtig bericht' in de delictomschrijving een succesvolle opsporing en vervolging illusoir lijkt.

Mede naar aanleiding van uitspraken van tuchtcolleges van de Vereniging (de Commissie van Orde en vervolgens de Commissie van Beroep), waarin leden van de Vereniging, niet op grond van de strafrechtelijke regeling maar op grond van de algemeen betamelijkheidsnorm die zij als leden van de Vereniging in acht behoren te nemen, zijn bestraft voor het verlenen van mede-

werking aan koersmanipulatie, zijn eind 1993 door de Vereniging enkele richtlijnen met betrekking tot koersmanipulatie uitgevaardigd.

Naast koersmanipulatie bestaande uit de verspreiding van een onwaar bericht teneinde de koers te beïnvloeden, kunnen ingevolge bedoelde circulaire handelingen of gedragingen, waardoor een onware of misleidende indruk van de markt in een bepaald fonds ontstaat, de omstandigheden van het geval in aanmerking nemend, als koersmanipulatie worden aangemerkt. Aangezien deze norm zich alleen richt tot de beursleden, zou het gewenst zijn dat de strafrechtelijke norm dienovereenkomstig wordt aangepast, teneinde te bewerkstelligen dat hetgeen de opdrachtnemers (de beursleden) niet is toegestaan, de opdrachtgevers ook wordt verboden. Een dergelijke uitbreiding van de strafrechtelijke norm is gerechtvaardigd aangezien koersmanipulatie de werking van, en het vertrouwen in, de openbare kapitaalmarkt in gevaar kan brengen.

Ingeval besloten zou worden tot een dergelijke uitbreiding van de strafrechtelijke norm, dan zou Nederland ook op dit gebied in lijn liggen met de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het bijzonder in de Verenigde Staten en in mindere mate in het Verenigd Koninkrijk is het leerstuk van de koersmanipulatie verder ontwikkeld. Zo onderscheidt men in de Verenigde Staten, kort samengevat, de volgende op koersmanipulatie gerichte handelingen, welke verboden zijn:

- transacties waardoor de economische eigendom van effecten zich niet wijzigt;
- het geven van kooporders in de wetenschap dat met betrekking tot dat effect soortgelijke verkooporders worden gegeven respectievelijk het geven van verkooporders in de wetenschap dat met betrekking tot dat effect soortgelijke kooporders worden gegeven ('matching');
- het door transacties simuleren van handelsactiviteiten in een effect of het doen stijgen of dalen van de koers teneinde derden te bewegen tot verkoop of koop van een effect;
- het fixeren of stabiliseren van de koersen (onder bepaalde voorwaarden is koersstabilisatie na een emissie toegestaan).

4 Rol Vereniging voor de Effectenhandel

Uit het voorgaande blijkt dat de Vereniging, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de

strafrechtelijke verbodsbepaling, een aantal regelingen heeft vastgesteld gericht op de voorkoming van misbruik van voorwetenschap. In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop het toezicht op de naleving van deze regelingen plaatsvindt, waarbij met name wordt ingegaan op de naleving van de voor de uitgevende instellingen geldende Modelcode.

De organisatie van de Vereniging (zie figuur 1) is gebaseerd op de zogenaamde 'Trias Politica'. Met aan het hoofd de Voorzitter is er het Regelgevend Bureau onder leiding van de Algemeen Secretaris, dat belast is met de opstelling van de regelgeving van de Vereniging, het Controlebureau, onder leiding van het Hoofd Controlebureau, dat is belast met het toezicht op de naleving van de regelgeving en 'Operations', het bedrijfsmatige deel van de Vereniging onder de naam Amsterdamse Effectenbeurs, onder leiding van de Algemeen Directeur AEB, dat zich onder meer bezig houdt met de ondersteuning van de leden van de Vereniging op het vlak van informatievoorziening, automatisering, clearing en settlement en noteringen. De Commissaris voor de Notering tevens Directeur Beurszaken valt onder de AEB en is niet alleen belast met het dagelijks toezicht op de handel ter beurse, maar ook met noteringen (acquisitie van nieuwe fondsen).

Bij de oprichting – begin 1989 – is bepaald dat de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), die

nadien is belast met de uitvoering van de Wet toezicht effectenverkeer en de Wet melding zeggenschap, voor haar toezichthoudende taak gebruik maakt van het Controlebureau. Dit houdt in dat het Hoofd Controlebureau over zijn toezichthoudende activiteiten ten behoeve van het Bestuur van de Vereniging ook rapporteert aan het Bestuur van de STE en over zijn activiteiten ten behoeve van de STE-zelf uitsluitend rapporteert aan het Bestuur van de STE.

De benoeming van het Hoofd Controlebureau door het Bestuur van de Vereniging kan in verband met bovenstaande pas plaatsvinden nadat instemming van het Bestuur van de STE is verkregen.

Het Controlebureau, dat, zoals al is gememoereerd, belast is met het toezicht op de naleving van de regelgeving, bestaat uit drie onderdelen. De *pool Reguliere Controles*, houdt zich specifiek bezig met onderzoeken bij leden en remisiërs van de Vereniging en vergunninghouders en vrijstellinghouders vallende onder de Stichting Toezicht Effectenverkeer. De *pool Binnendienst/EDP-auditing*, is belast met enerzijds de solvabiliteitsbewaking van de leden, remisiërs en de vergunninghouders en de controleerbaarheid en effectiviteit van de regelgeving en anderzijds het verrichten van EDP-audits bij de systemen binnen de Vereniging, in het bijzonder de Amsterdamse effectenbeurs, en de EDP-audit ondersteuning van

Figuur 1: Organisatiestructuur van de Vereniging voor de Effectenhandel

de controles bij o.a. de leden. De *pool Misbruik Voorwetenschap/Naleving Fondsenreglement*, ten slotte, is belast met het uitvoeren van onderzoeken naar misbruik van voorwetenschap, naleving Modelcode, koersmanipulatie en met het beoordelen of instellingen die beursnotering aanvragen voldoen aan de toelatingscriteria en of de reeds toegelaten fondsen blijvend voldoen aan de regels.

Een vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van misbruik van voorwetenschap kan op verschillende wijzen rijzen. Zo kan een hiervoor genoemde handelsmaatregel aanleiding zijn voor een onderzoek, maar ook onverklaarbare koersbewegingen, sterke geruchten in de markt of binnengekomen klachten en controlebevindingen uit de reguliere controles van het Controlebureau. Steeds is het de Voorzitter van de Vereniging, doorgaans op basis van een advies van het Hoofd Controlebureau en/of de Commissaris voor de Notering, die een opdracht geeft tot het instellen van een onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door het Controlebureau, het orgaan binnen de Vereniging dat is belast met onderzoeken naar naleving van de regelgeving. In het kort wordt hier ingegaan op het verloop van zo'n onderzoek.

Een onderzoek misbruik van voorwetenschap vangt doorgaans aan met het opvragen van de ingevolge de Modelcode geregistreerde transacties van de personen die onder de Modelcode vallen, alsmede gegevens van de functionarissen die binnen een onderneming aan de regeling conform de Modelcode zijn onderworpen alsmede informatie betrekking hebbend op feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het instellen van een onderzoek. Zo kan bijvoorbeeld worden gevraagd om gegevens over de besluitvorming terzake van een fusie of een reorganisatie, zoals tijdstippen en de daarbij betrokken personen. Daarbij moet niet alleen aan medewerkers van de onderneming worden gedacht, maar ook aan bijvoorbeeld de medewerkers van een (beoogde) fusiepartner alsmede de externe adviseurs van velerlei disciplines.

Aan de hand van beurstransacties kan het Controlebureau nagaan door welke leden op een bepaalde dag in een bepaald fonds is gehandeld. Indien het voor het onderzoek noodzakelijk is dat bij banken en commissionairs transactiegegevens van cliënten worden onderzocht, doet zich het

probleem voor dat op grond van het bepaalde in de Wet persoonsregistraties hiervoor de toestemming van de desbetreffende personen is vereist. Om die reden wordt meestal besloten het onderzoek voort te zetten als een onderzoek door de Stichting Toezicht Effectenverkeer ('STE'), met dien verstande dat alsdan het Controlebureau, maar dan als onderdeel van de STE, het onderzoek voortzet. Het belang hiervan is, dat alsdan inlichtingen worden ingewonnen op grond van een wettelijk voorschrift (artikel 21 Wte), zodat alsdan de leden de gevraagde gegevens zonder de hiervoor bedoelde toestemming kunnen overleggen.

De aldus verzamelde gegevens worden geëvalueerd, hetgeen kan leiden tot het stellen van nadere vragen aan de genoteerde onderneming en/of de banken en commissionairs. Ook kan informatie worden ingewonnen bij institutionele beleggers. Eén en ander wordt neergelegd in een rapport, dat door het Hoofd Controlebureau wordt uitgebracht. Rapportage vindt plaats aan de Voorzitter van de Vereniging en (al of niet in gecomprimeerde vorm) aan het bestuur van de STE, tenzij het onderzoek een onderzoek van de STE is (geworden). Alsdan wordt (uitsluitend) gerapporteerd aan het bestuur van de STE.

Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van een overtreding van de Modelcode, zal dit kunnen leiden tot een onderhoud met directie en/of commissarissen van de desbetreffende onderneming. In ernstige gevallen zal, ter waarschuwing van het belegend publiek, een mededeling kunnen worden gedaan van geconstateerde overtredingen van de Modelcode; in het uiterste geval kan een noteringsmaatregel (schorsing dan wel beëindiging van de notering) worden genomen. Gaat het (tevens) om een – vermoeden van – overtreding van de wet dan wordt het Bestuur van de beurs respectievelijk de STE geadviseerd aangifte te doen bij de speciaal daartoe aangewezen Officier van Justitie te Amsterdam. Laatstgenoemde kan besluiten de Economische Controledienst opdracht te geven een nader onderzoek in te stellen. Mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek besluit de Officier of al dan niet tot vervolging wordt overgegaan.

5 Slot

De Amsterdamse Effectenbeurs getroost zich veel inspanningen om het verschijnsel misbruik

van voorwetenschap te bestrijden. De wetgever beschouwt de strafrechtelijke regeling als het sluitstuk van deze inspanningen van de bedrijfstak. In de afgelopen jaren is de coördinatie van de activiteiten van de Officier van Justitie, de Economische Controledienst, Stichting Toezicht Effectenverkeer en het Controlebureau van de Vereniging geïntensiveerd. Daarnaast is de internationale samenwerking meer en meer geformaliseerd. De ervaringen in andere landen (met name UK en USA) leren dat de vervolging van misbruik van voorwetenschap een moeizaam en langdurig proces is. Dit neemt niet weg dat het met het oog

op het aanzien van de openbare kapitaalmarkt van belang is dat zowel in de preventieve als in de repressieve sfeer wordt opgetreden tegen misbruik van voorwetenschap, alsmede dat er een nadere wettelijke regeling op het gebied van koersmanipulatie dient te komen.

NOOT

1 De auteurs zijn Mr. Drs. Th.A.M. Luyckx erkentelijk voor zijn commentaar.